

СВЕРХЗВУКОВОЕ ДВИЖЕНИЕ СЖИМАЕМОЙ ДВУХФАЗНОЙ ЖИДКОСТИ В ТРУБЕ ПЕРЕМЕННОГО СЕЧЕНИЯ

**Мирзоев Акмал Ахадович, Ахмедов Нурали Одилович, Иброхимов
Абдулфатто, С.н.с., Институт механики и сейсмостойкости сооружений
АН РУз, , Ассистент, Ташкентский государственный транспортный
университет, , Докорант, Ферганский политехнический институт, Email:
akmal.mirzoev78@mail.ru**

АННОТАЦИЯ

Во многих отраслях техники и в энергетике используются технологические процессы, связанные с двухфазными сверхзвуками турбулентными течениями. Важной характеристикой таких течений является задачи теплообмен и силовое взаимодействие фаз, от которого зависит производительность и эффективность различных аппаратов. Настоящая работа посвящена построению математической модели сверхзвуковое движение сжимаемой двухфазной жидкости в трубе переменного сечения, позволяющей рассчитать профиль скорости потока и оценить потери давления, и температур фаз трубах для двухфазных турбулентных потоков. Предлагаемая математическая модель описывает при сверхзвуковом движении в расширяющейся трубе переменного сечения двухфазной сжимаемой жидкости скорости обеих фаз возрастают вдоль оси трубы. Потому что, переходом части тепловой энергии фаз в результате уменьшения их температуры в кинетическую энергию направленного движения. Концентрация второй, т.е. более тяжелой фазы, вдоль оси возрастает, а первой убывает.

Калит сўзлар. Сверхзвуковое течения, двухфазная среда, законы сохранения, сжимаемая жидкость, труба переменного сечения, тепломассообмен, поля скоростей, поля температур, концентрация фаз.

Фазовый переход в сверхзвуковых потоках представляет большой интерес для многих промышленных применений, включая паровые турбины,

сопла, эжекторы и самолеты. Однако явление фазового перехода до сих пор полностью не изучено из-за завершенного поведения потока, включая зародышеобразование, конденсацию, образование пленки и ударные волны в сверхзвуковых потоках [1-5]. Задачу об одномерном движении двухфазной среды в трубе переменного сечения рассмотрим исходя из уравнений взаимопроникающего движения сжимаемых идеальных многофазных сред [7, 8]. Такая задача для баротропных сред изучена в [5]; в работе [2, 3] с учетом теплообмена между фазами она решена для случая распространения звуковых волн в двухкомпонентной среде при ее движении по трубе переменного сечения исследовано с учетом теплообмена и скоростного взаимодействия между компонентами, определены поле скоростей и температура фаз.

Пусть в трубе переменного сечения $F(x)$ смесь сжимаемых жидкостей движется со сверхзвуковой скоростью. Тогда уравнения сохранения массы, количества движения и энергии запишутся в виде [1, 4]

$$\begin{aligned} \rho_1 u_1 F(x) &= c_1 \\ \rho_2 u_2 F(x) &= c_2 \end{aligned} \quad (1)$$

$$\begin{aligned} \rho_1 u_1 \frac{du_1}{dx} &= -f_1 \frac{\partial p}{\partial x} + k(u_2 - u_1) \\ \rho_2 u_2 \frac{du_2}{dx} &= -f_2 \frac{\partial p}{\partial x} + k(u_1 - u_2) \end{aligned} \quad (2)$$

$$\begin{aligned} \rho_1 c_{v_1} u_1 \frac{dT_1}{dx} &= -f_1 p \frac{du_1}{dx} + \alpha(T_2 - T_1) + k(u_2 - u_1)^2 \\ \rho_2 c_{v_2} u_2 \frac{dT_2}{dx} &= -f_2 p \frac{du_2}{dx} + \alpha(T_1 - T_2) + k(u_1 - u_2)^2 \end{aligned} \quad (3)$$

где ρ_n - приведенные плотности ($n=1$ и 2 - для первой и второй фаз соответственно);

u_n , T_n и f_n - скорость, температура и концентрация фаз;

c_{v_n} - удельная теплоемкость при постоянном объеме;

p - давление;

k и α - коэффициенты скоростного взаимодействия и теплообмена.

При решении задачи теплообмен и силовое взаимодействие фаз принимаются как линейные функции разности температур и скорости фаз. Систему уравнений (1) - (3) дополним уравнениями состояния фаз:

$$p = \rho_{in} R_n T_n, \quad (4)$$

где ρ_{in} - истинные плотности первой (при $n = 1$) и второй (при $n = 2$) фаз;

R_n - удельные газовые постоянные.

Таким образом, имеем восемь уравнений и девять неизвестных. Для замыкания системы (1) - (4) воспользуемся уравнением сохранения концентрации [1-5]:

$$\frac{\rho_1}{\rho_{1i}} + \frac{\rho_2}{\rho_{2i}} = 1. \quad (5)$$

Полагая, что изменения параметров смеси по сравнению с их первоначальными значениями малы, линеаризуем уравнения (1)-(5). После некоторых подстановок найдем систему

$$\begin{aligned} \frac{du_1}{dx} + a_{11} \frac{du_2}{dx} + a_{12} \frac{dT_2}{dx} + a_{13}u_1 + a_{14}u_2 + a_{15}T_2 &= a_{16} \frac{dF}{dx} + a_{17}F + a_{18}, \\ \frac{du_1}{dx} + a_{21} \frac{du_2}{dx} + a_{22} \frac{dT_2}{dx} + a_{23}u_1 + a_{24}u_2 + a_{25}T_2 &= a_{27}F + a_{28}, \\ \frac{du_1}{dx} + a_{31} \frac{du_2}{dx} + a_{33}u_1 + a_{34}u_2 &= a_{38} \end{aligned} \quad (6)$$

Условиями будут:

$$u_1 = 0, u_2 = 0, T_2 = 0 \text{ при } x = 0.$$

Применив к системе дифференциальных уравнений (6) преобразование Лапласа, получим три алгебраических уравнения с тремя неизвестными, решения которых в пространстве изображений имеют вид

$$\begin{aligned}\bar{u}_1(s) &= \frac{1}{s^2} \frac{H_1 s^3 + N_1 s^2 + Q_1 s + D_1}{H s^3 + N s^2 + Q s + D} \\ \bar{u}_{21}(s) &= \frac{1}{s^2} \frac{H_2 s^3 + N_2 s^2 + Q_2 s + D_2}{H s^3 + N s^2 + Q s + D}, \\ \bar{T}_2(s) &= \frac{1}{s^2} \frac{H_3 s^3 + N_3 s^2 + Q_3 s + D_3}{H s^3 + N s^2 + Q s + D}\end{aligned}\quad (7)$$

где s - параметр преобразования. Правые части уравнений (7) представляют собой дробно-рациональные функции, числители которых по сравнению со знаменателем имеют меньшую степень по s . Разложив в ряд правые части уравнений, входящих в систему (7), перейдя обратно к оригиналу, получим решения уравнений (6):

$$u_1 = \frac{H_1}{H} x + \frac{N_1 H - H_1 N}{2H^2} x^2 + \dots, \quad (8)$$

$$u_2 = \frac{H_2}{H} x + \frac{N_2 H - H_2 N}{2H^2} x^2 + \dots, \quad (9)$$

$$T_3 = \frac{H_3}{H} x + \frac{N_3 H - H_3 N}{2H^2} x^2 + \dots. \quad (10)$$

Используя уравнения (8) - (10) и ограничившись двумя членами ряда, найдем формулы для давления и концентрации:

$$P = -\frac{\rho_{10} u_{10}}{H} (H_1 + m H_2) x + \frac{1}{2H} [H N_1 - N H_1 + m(N_2 H - H_2 N)] x^2, \quad (11)$$

где

$$\begin{aligned}m &= \frac{\rho_{20} u_{20}}{\rho_{10} u_{10}}; \\ \frac{\rho_1}{\rho_{1i}^0} &= \frac{f_{10}}{u_{10} H} \quad H_1 + \frac{a}{F_0} u_{10} H \quad x = \frac{H N_1 - H_1 N}{2H} x^2 \\ \frac{\rho_2}{\rho_{2i}^0} &= \frac{f_{20}}{u_{20} H} \quad H_2 + \frac{a}{F_0} u_{20} H \quad x = \frac{H N_2 - H_2 N}{2H} x^2.\end{aligned}\quad (12)$$

Для изменения истинных плотностей фаз имеем

$$\begin{aligned}
\rho_{2i} \frac{\rho_{20}}{\rho_{2i}^2} &= -\frac{f_{20}\rho_{10}u_{10}}{\rho_0 H} \left\{ H_1 + mH_2 + \frac{R_2}{u_{10}} H_2 \right. x + \frac{1}{2H} [HN_1 - H_1N + m(HN_2 - H_2N)]x^2 \left. \right\} \\
\rho_{1i} \frac{\rho_{10}}{\rho_{1i}^2} &= \frac{1}{\rho_0 u_{10} u_{20} H} \left\{ \rho_{10} a_{10}^2 H_1 (f_{20} u_{20} M_1^2 - 1) + \rho_{20} a_{20}^2 H_2 (f_{20} u_{10} M_2^2 - 1) + f_{20} \beta_2 u_{10} u_{20} H_3 - \right. \\
&- \frac{\rho_0 a H}{F_0} (f_{10} u_{10} + u_{20} f_{20}) x + \frac{1}{2H} \left[\rho_{10} a_{10}^2 (f_{20} u_{20} M_1^2 - 1)(HN_1 - H_1N) + \right. \\
&+ \left. \rho_{20} a_{20}^2 (f_{20} u_{10} M_2^2 - 1)(HN_2 - H_2N) + \rho_{20} u_{10} u_{20} R_2 (HN_3 - NH_3) x^2 \left. \right\}
\end{aligned} \tag{13}$$

Выражение для температуры первой фазы будет:

$$\begin{aligned}
T_1 &= -\frac{1}{\rho_{10} \beta_1 u_{10} u_{20} H} \left\{ \rho_{10} a_{10}^2 (u_{20} M_1^2 - 1) H_1 + \right. \\
&+ \left[\rho_{20} a_{20}^2 (u_{10} M_2^2 - 1) + \beta_2 f_{20} u_{10} u_{20} H_3 - \right. \\
&- \frac{\rho_0 Q}{F_0} (f_{10} u_{10} + f_{20} u_{20}) x + \frac{1}{2H} \left[\rho_{10} a_{10}^2 (u_{20} M_1^2 - \right. \\
&- 1)(HN_1 - NH_1) + \rho_{20} a_{20}^2 (u_{10} M_2^2 - 1)(HN_2 - NH_2) + \\
&+ \left. f_{20} \beta_2 u_{10} u_{20} (HN_3) - H_3 N) x^2 \left. \right\}
\end{aligned} \tag{14}$$

Из (8), (9) следует, что при сверхзвуковом движении в расширяющейся трубе переменного сечения двухфазной сжимаемой жидкости скорости обеих фаз возрастают вдоль оси трубы (рис.а). Это объясняется переходом части тепловой энергии фаз в результате уменьшения их температуры (формулы (10) и (14) в кинетическую энергию направленного движения. Концентрация второй, т.е. более тяжелой фазы, вдоль оси возрастает, а первой убывает.

Результаты данной работы могут быть применены при расчетах для создания установок молекулярных пучков, а также при исследовании поверхности тел, обтекаемой смесью. Переход сверхзвукового течения в дозвуковое в трубе с расширяющимся начальным участком.

Литература

1. Пензин В.И. Экспериментальное исследование отрыва сверхзвукового турбулентного пограничного слоя в цилиндрической трубе // Ученые записки ЦАГИ. – 1974. – Т. V, № 4. – С. 106–112
2. Гурилев В.Г., Трифонов А.К. Переход сверхзвукового течения в дозвуковое в трубе с расширяющимся начальным участком // «Ученые записки ЦАГИ» том XI 1980 № 4, с. 80-89.
3. Гунько Ю.П., Мажуль И.И. Численное моделирование условий реализации режимов течения в сверхзвуковых осесимметричных конических воздухозаборниках внутреннего сжатия // Теплофизика и аэромеханика. – 2015. – Т. 22, № 5. – С. 567–580.
4. Пахомов М.А., Терехов В.И. Моделирование турбулентного неизотермического полидисперсного пузырькового течения за внезапным расширением трубы // Теплофиз. Аэромех. 2016. Т. 23. № 5. С. 721–728.
5. Quentin Carmouze, François Fraysse, Richard Saurel, Boniface Nkonga. Coupling rigid bodies motion with single phase and two-phase compressible flows on unstructured meshes. *Journal of Computational Physics*, 2018, 375, pp.1314-1338. 10.1016/j.jcp.2018.08.023ff. hal-02082701ff.
6. Ding H., Zhang Y., Yang Y., Wen C. A modified Euler-Lagrange-Euler approach for modelling homogeneous and heterogeneous condensing droplets and films in supersonic flows. *Int. J. Heat Mass. Tran.* 2023, 200, 123537. [CrossRef].
7. Kleinstreuer C. *Two-Phase Flow: Theory and Applications*. CRC Press, 2003.
8. Tong L.S., Tang Y.S. *Boiling Heat Transfer and Two-Phase Flow*. CRC Press, 1997.

